

M. Sc. Tessa Sánchez Archer

Tsanchezarcher@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-3362-2439>

Máster en Ciencias de la Educación.

Jefa del Departamento de Educación Especial,
de la Dirección Provincial de Educación, Guantánamo.

M. Sc. Gloria Esther Fuentes Drangut

gf231725@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-0007-7511>

Cómo citar este texto:

Sánchez Archer, T., Fuentes Drangut, G. E. (2026). Estimulación al desarrollo de habilidades socioemocionales para un aprendizaje de calidad. REME. No. 3, Vol. I. enero, 2026. Pp. 48-57. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REME>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19421191>

Recibido: 21 de diciembre de 2025

Aceptado: 19 de enero de 2026

Publicado: enero de 2026

Indexado y Catalogado por:

ESTIMULACIÓN AL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES PARA UN APRENDIZAJE DE CALIDAD

STIMULATION TO THE DEVELOPMENT OF SOCIO -EMOTIONAL SKILLS FOR QUALITY LEARNING

Tessa Sánchez Archer

Máster en Ciencias de la Educación
Jefa de Departamento de la Educación Especial
Dirección Provincial de Educación, Guantánamo.

Tsanchezarcher@gmail.com
<https://orcid.org/000-0003-3362-2439>

Gloria Esther Fuentes Drangut

Máster en Ciencias de la Educación
Coordinadora del Equipo Técnico Asesor Provincial del
Centro de Orientación y Diagnóstico
Dirección Provincial de Educación, Guantánamo.

gf231725@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0009-0007-7511>

...

Correspondencia: Tsanchezarcher@gmail.com

RESUMEN

Las habilidades socioemocionales se adquieren gradualmente y con ellas se logra desarrollar y expresar lo que se siente; además es la principal fuente de bienestar en el ser humano. En tanto, su inadecuado desarrollo puede llegar a ser fuente de malestar e indisposiciones. Sin embargo, se evidencia determinadas necesidades asociadas al desarrollo de habilidades socioemocionales en los maestros que propicien un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad en educandos de tercero y sexto grado de la Educación Primaria. Este trabajo tiene como objetivo proponer acciones para el desarrollo de habilidades socioemocionales en el maestro de la Educación Primaria durante el proceso enseñanza-aprendizaje de calidad, con el empleo de métodos e instrumentos aplicados para brindar herramientas pedagógicas al maestro y pueda desarrollarlas con sus educandos. La implementación de las acciones permitió analizar las nuevas transformaciones, así también con la familia y la participación en su radio de acción de manera general. Como resultado se constató que las acciones propuestas, procura dinamizar un estado socioemocional favorable con las nuevas técnicas y métodos que garantizan eficiencia en la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad. Con la aplicación las mismas se logró un favorable y adecuado estado emocional, las actividades de aprendizaje son asequibles, mejor participación en las actividades, son aplicada también en actividades complementarias con la participación de otros estudiantes; es un tema no acabado en tanto se propone que las acciones sean extensivas en diferentes grados.

Palabras clave: habilidades; socioemocionales; educandos; aprendizaje; Educación Primaria.

ABSTRACT

Socio-emotional skills are acquired gradually, enabling individuals to develop and express their feelings; they are also a primary source of well-being for human beings. Conversely, their inadequate development can lead to discomfort and illness. However, certain needs related to the development of socio-emotional skills in teachers are evident, which are crucial for fostering a quality teaching and learning process for third and sixth grade students in primary education. This work aims to propose actions for developing socio-emotional skills in primary school teachers during the quality teaching and learning process, employing methods and instruments designed to provide teachers with pedagogical tools to develop these skills with their students. The implementation of these actions allowed for an analysis of the resulting changes, as well as the involvement of families and their participation within the teacher's sphere of influence. The results showed that the proposed actions aim to promote a positive socio-emotional state through new techniques and methods that ensure the efficiency and continuity of the quality teaching and learning process. With the application of these measures, a favorable and appropriate emotional state was achieved, the learning activities are accessible, there is better participation in the activities, and they are also applied in complementary activities with the participation of other students; it is an ongoing issue as it is proposed that the actions be extended to different degrees.

Keywords: skills; socio-emotional; students, learning; Primary Education.

INTRODUCCIÓN

En Cuba la educación supone transformaciones, cambios constantemente. En particular, a la preparación sistemática del maestro en coherencia con todos los adelantos y actualizaciones en el contexto del Tercer Perfeccionamiento Educacional.

A propósito, las instituciones educativas contribuyen al desarrollo del ejercicio profesional: preparan al maestro para interactuar en la teoría y la práctica pedagógica en un proceso de apropiación de conocimientos, desarrollo de habilidades, valores y actitudes profesionales que se expresan en los diferentes contextos de actuación, durante el desempeño de su labor. Una vía para ello, como se ha señalado, es la preparación del maestro, concerniente al desarrollo de habilidades socioemocionales que viabilicen su proyección dentro del currículo institucional y de grupo para un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad.

En consecuencias, se impone la necesidad de disponer de un maestro capaz de generar un clima que promueva la confianza, la seguridad, el reconocimiento de la autoestima del educando, unido a la creación y al aprovechamiento de todas las situaciones posibles para la participación y la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En consonancia con el Tercer Perfeccionamiento Educacional, la preparación a los maestros, está expresado en la Resolución Ministerial 200 del 2014, (MINED-RM 200/2014); referida al Trabajo metodológico y la Resolución Ministerial 121 del 2023 (MINED-RM 121/2023); Referida al Currículo Institucional con sus formas organizativas.

No obstante, se evidencia la necesidad de preparación al maestro dirigido a la estimulación

para el tratamiento de habilidades socioemocionales en educandos de tercero y sexto grado de la Escuela Primaria "Ramón López Peña" encaminado al aprendizaje de calidad.

Es evidente que las emociones aparecen en diferentes momentos y pueden variar la intensidad del estrés, cuando el trastorno es indicio de un retraso madurativo, o a nivel sensorial la demanda es menor y por ende se ve minimizada en proporción a diferencia de un diagnóstico donde la demanda de atención se ve aumentada y puede generar estrés o ansiedad; son situaciones que dependen de la forma de como el maestro y la familia asuman la situación, aunque la intensidad y presentación del trastorno influye en este punto. La autonomía del sujeto implicado y la detección en una etapa rutinaria o una crisis aguda; son predictores del manejo de niveles de ansiedad, según criterio de Escudero-Cabarcas, (2016, p.35).

Emociones, racionalizaciones y comportamientos como: miedo, rechazo, culpa, ansiedad, temor, reacciones cognitivas de sistemas de atribución, tristeza, esperanza, actitud de protección, disgusto, rabia, depresión, aceptación, asunción, frustración, confianza, seguridad, aprendizajes de nuevas habilidades y estrategias, son algunas de las vivencias en la vida familiar con un niño con trastornos del desarrollo. Es importante identificarlas para tener un manejo adecuado y así brindar un espacio más claro a nivel emocional desde el contexto áulico donde el maestro tiene un importante rol que desempeñar.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Las habilidades socioemocionales son indispensables para lograr un desarrollo integral en los estudiantes ya que estas son determinantes en la formación de su personalidad (Ojalvo, 2012); y el establecimiento de relaciones sociales, elementos que facilitan el éxito académico, profesional y personal.

Pero a que se alude cuando se refiere a las habilidades socioemocionales, pues bien, este término parte del concepto de inteligencia emocional (IE) que fue estructurado por Salovey y Mayer, (1980); el cual después fue retomado por Goleman, (1995); al definirlo como la capacidad de reconocer los sentimientos en sí mismo y los demás; manejar las emociones propias y ajenas, factores importantes para el éxito académico, laboral y social (Fernández, 2013, p. 8).

Según Goleman y Bar-On, (1997); se define la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales, así como destrezas que influyen en la habilidad para adaptarse y enfrentar las demandas y presiones del medio. Como tal, la inteligencia no cognitiva es un factor importante en la determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, influyendo directamente en el bienestar general y en la salud emocional. Posteriormente, Goleman y Bar-On, (1997); citado en Baron Reuben, 2006); retoma la inteligencia emocional y las habilidades sociales como parte indispensable del desarrollo humano y la interacción con otros, estableciendo el concepto de habilidades socioemocionales. (p.76)

Las habilidades socioemocionales se definen entonces según lo asumido por las autoras, como: "el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales en uno mismo y los demás" (Bisquerra, 2003, p. 22). En ese sentido las habilidades socioemocionales son aquellas herramientas que permiten a las personas entender y regular sus emociones, sentir y mostrar

empatía por los demás establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables y definir y alcanzar sus metas en concordancia con los expresado por Castillo, (2025).

En consecuencia, la familia es la génesis en la que el niño aprende la noción de ser humano; en ella se inicia la educación, aprende los hábitos generales que va a cumplir toda la vida. Es en el hogar donde se aprende constantemente, pues la educación es una dinámica incalculable: se podría decir infinita; por ello debe verse como el sitio de múltiples influencias educativas que interactúan entre sí.

Al respecto, Mendoza, (2013); asevera: “es por eso que se requiere que el profesional de la educación se prepare en diversos saberes, desde una mirada científica, interdisciplinaria, pero sobre todo humanista” (p. 3).

En escritos sobre la familia, Marx y Engels, (1844); dejan sentados los fundamentos teóricos, filosóficos, metodológicos y sociológicos para el estudio de la familia, mostraron que es:

(...) una relación; la más natural y necesaria de cuantas existen; en esta se produce una interrelación que hace que el hombre se distinga de la naturaleza y, a la vez, incorpore a la sociedad bienes que necesita para resolver sus necesidades. (p. 203)

Al respecto se considera que la familia constituye un sustento filial en el proceso de comunicación, aprendizaje y actuación protagónica de la sociedad, por esto resulta una institución mediadora en el proceso enseñanza-aprendizaje.

En Cuba desde la aprobación del Código de Familia en el año 1975, se impulsó el desarrollo de valores éticos en las familias cubanas en pos de la igualdad efectiva entre sus miembros, a partir del desarrollo de políticas públicas dirigidas a la protección de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, su instrumentación en la práctica educativa, no siempre se ha correspondido con las exigencias de la sociedad; por lo general, tienden a evaluarse más las acciones educativas especialmente en las escuelas primarias.

En la actualidad la responsabilidad de la familia en la atención y educación de sus hijos queda refrendada en los artículos del 81 al 89 de la Constitución de la República, aprobada por referendo popular el 24 de febrero de 2019 y proclamada el 10 de abril del mismo año. En ella se legaliza un marco regulatorio coherente con el pluralismo familiar en que convive la sociedad cubana. Asimismo, en la Disposición Transitoria Decimoprimera se dispuso realizar un proceso de consulta popular y referendo para aprobar el nuevo Código de las Familias, a tenor con el contraste que posee con las exigencias vigentes y las carencias en su relación con la escuela y la comunidad.

En las propuestas para la transformación de las instituciones y modalidades educativas en el marco del Tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, Castro y Castillo, (2019); enfatizan:

(...) en la necesidad de que los dirigentes y representantes de los padres en el Consejo de Escuela convenzan e incorporen a todos los actores de las organizaciones o entidades cercanas a la institución educacional en las actividades educativas que se desarrollan con los educandos, de manera que alcancen el mayor dominio de los objetivos del trabajo educativo con la familia, que en esencia. (p. 91)

La familia puede llegar a desarrollar y aprender a percibir de una manera más clínica, aplicar e

implementar técnicas para estimular tempranamente favoreciendo la plasticidad neuronal en pro de un mejor pronóstico del niño; se puede ser sensible en momentos de crisis y aprender de manera adecuada necesidades básicas del trastorno. Un niño con un trastorno del desarrollo posiblemente tendrá un mejor pronóstico con un sistema de apoyo familiar dinámico y atento. La empatía juega un papel importante para el equilibrio del ambiente como familia.

METODOLOGÍA

La investigación educativa que parte de los postulados de Cerezal y Fiallo, (2005); reconoce la utilidad de métodos empíricos y teóricos que permitieron determinar las necesidades asociadas al desarrollo de habilidades socioemocionales en los maestros, para el alcance de un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad en educandos de tercero y sexto grado de la Educación Primaria.

Las autoras trabajaron con una población de 160 educandos y 22 maestros, que de manera intencional se selecciona la muestra de 50 educandos y 6 maestros, a los cuales se le aplicaron diferentes instrumentos de investigación (guía de observación, guía de encuesta y entrevista), que arrojan la necesidad de preparación en el tema que se investiga.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las habilidades socioemocionales ayudan a fortalecer la autoestima en los educandos durante el aprendizaje de calidad. La labor del maestro en las escuelas primarias permite el empleo de todas las potencialidades del centro, para incentivar habilidades socioemocionales, lo cual no puede ser visto como un contenido añadido, pues tiene estrecha relación con el cumplimiento de sus objetivos y funciones durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es importante que el maestro tenga presente la influencia de los aspectos emocionales y las disposiciones sociales en el proceso de aprendizaje, para que optimice el espacio formativo en sus clases. Esto sin dudas lleva a replanteamientos de las acciones y responsabilidades docentes que le implican en una reconstrucción de su labor profesional, que invariablemente también le trastocan en lo personal.

Para que la práctica del maestro pueda centrarse en el desarrollo socioemocional de los educandos requiere que manera constante reconozca la relación entre maestro-educando; significa que las habilidades socioemocionales marcan la manera en cómo interactúan ambos.

Si el maestro sabe cómo regular sus emociones y mantiene una actitud positiva interactúa con los educandos de una manera más sensible y cálida, incluso con aquellos que manifiestan un comportamiento inadecuado. La calidad de dicha relación tiene un efecto positivo en las habilidades socioemocionales, así como en los resultados en el aprendizaje con calidad de los educandos.

La gestión y organización del aula, implica generar un ambiente propicio para el aprendizaje a través de actividades y condiciones propicias a las características de los educandos, así como a sus intereses y requerimientos formativos; el maestro que cuenta con habilidades socioemocionales sabe cómo mantener el control de la clase, es organizado, mantiene la calma y logra construir un ambiente de aprendizaje adecuado para el desarrollo socioemocional de sus estudiantes. Su función como modelo de habilidades socioemocionales, ya sea de manera intencionada o no, los maestros pueden constituirse como un modelo ante los educandos ya que ellos pueden observar; y aprender de ellos

las maneras en cómo regula sus emociones, enfrentan las situaciones estresantes y de gestión en el aula.

En lo antes mencionado, se reconoce la relevancia del papel que tienen los maestros para privilegiar el desarrollo socioemocional de los educandos en los procesos educativos, lo cual implica y requiere que los maestros cuenten con habilidades socioemocionales correspondientes para este fin. Así también las capacidades y competencias que los maestros adquieren socioemocionalmente, son las que necesitan desarrollar, para crear un entorno seguro y alentador que favorezca el sentido de pertenencia e importancia de los educandos; para ello debe tener en cuenta algunos aspectos relacionados con:

- Respecto a sí mismo: son aquellas que le llevan a mirarse en lo individual, algunas de ellas son conocimientos de sí mismo, seguridad, reflexión, autoevaluación y tolerancia.
- Relación que establece con los educandos: es decir, lo que hace en su rol docente de manera directa con sus educandos. Entre ellas destacan respetuoso, amable, firme, establece vínculos de confianza y los valora.
- Habilidades de comunicación: o sea, la manera en la que mantiene contacto con las personas, entre ellas, tener comienzo, diálogo abierto, escucha, ser respetuoso, empático y acogedor.
- Conciencia emocional: un sentido de control y manejo del propio cuerpo y del comportamiento que se deriva; sentir que es más probable el éxito que el fracaso en lo que vaya a emprender; paralelamente sentir que los adultos son de ayuda.
- Relaciones sociales: la habilidad de implicarse con otros, sentirse comprendido y comprender a los demás.
- Autonomía emocional: el deseo y la habilidad de intercambiar ideas, sentimientos y conceptos con otros, así como sentirse libres de expresar desde el bienestar su estado emocional.

Es prácticamente imposible educar emocionalmente a los alumnos si no se dispone de una configuración de valores propios, acompañada de un adecuado dominio de las emociones personales, así precisan Buitrón y Navarrete, (2008, p. 8)

El desarrollo de las competencias emocionales del maestro se convierte en el punto de partida para asumir la educación emocional de sus educandos, que, entre otros aspectos, se fundamenta en el conocimiento acerca de las emociones y sus características en cada uno de sus educandos, en la capacidad del maestro para escuchar a los niños, comprenderlos, identificar sus distintos estados de ánimo y solucionar las situaciones de conflicto que puedan surgir en el aula.

Propuesta de acciones para estimular habilidades socioemocionales para un aprendizaje de calidad.

Acción I. Utilizar lenguaje socioemocional adecuado.

- Mantener un lenguaje que aliente el esfuerzo y la labor educativa dentro y fuera del aula.

- Incluir momentos de reflexión y relajación para desarrollar habilidades de afrontamiento y reducir el estrés.
- Lograr un adecuado ambiente emocional; así como la motivación durante el proceso enseñanza-aprendizaje.
- Ayudar a comparar su realidad presente con el futuro que desean.

Acción II. Mejorar la interacción maestro-educando.

- Demostrar que les importan sus maestros, que traten de ser justos y que aporten calidez y apoyo.
- Promover el aprendizaje basado en la cooperación de forma activa y significativa.
- Planificar, ejecutar y revisar una tarea entre maestros y demás educandos.

Acción III. Establecer expectativas y etiquetas positivas.

- Estimular el desempeño de los educandos positivamente en todas las actividades.
- Promover expresiones artísticas y creativas como medio para explorar y comunicar emociones.
- Incentivar su autoestima y moldear sus decisiones educativas.
- Caras que expresan emociones
- Identificar expresiones faciales.

Acción IV. Mejorar la gestión del aula.

- Organización y ambientación del aula.
- Crear actividades que propicien un ambiente donde se sienten más alegres y seguros.
- Estimular la imaginación y la creatividad para fortalecer la inteligencia emocional.
- Reconocer situaciones estresantes y crear actividades para enfrentar conducta inadecuada.
- Realización de los juegos y dinámicas grupales:
 - El juego del espejo.
 - Pies atados.
 - El semáforo.

Acción V. Implementar estrategias y recursos para el aprendizaje.

- Completamos las frases.
- Cuéntame un cuento.
- Actividad con mensajes al futuro.
- Cómo redactar una carta.
- Realizar dibujos.
- Relatar historias a través de emociones.
- Mensajes al futuro

Los cuentos y los relatos constituyen unos grandes aliados para abordar la educación emocional en el aula. Mediante la lectura del cuento y las preguntas de reflexión, los educandos se identifican con los protagonistas y aprenden nuevas técnicas para el manejo de sus propias

emociones.

Acción VI. Acciones para la familia

- Ayudar a su hijo a autoevaluarse e identificar sus fortalezas y debilidades, para mejorar y crecer.
- Trabajar en estrecha colaboración en la casa
- Enséñalo a cultivar igualdades saludables (tareas del hogar)
- Establecer y alcanzar metas (encaminadas al futuro)
- Comprender y gestionar sus emociones.
- Mostrar empatía y cuidado por los demás.
- Formar y mantener relaciones de apoyo.
- Tomar decisiones responsables

CONCLUSIONES

La labor del maestro de la escuela primaria “Ramón López Peña”, permite el empleo de diferentes espacios para estimular habilidades socioemocionales, lo no puede ser visto como un contenido añadido en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino que está implícito en el quehacer diario de cada maestro con sus alumnos.

El resultado de los métodos e instrumentos aplicados contribuyó al desarrollo de las acciones propuestas para el tercer y sexto grado, que permitió elevar la calidad de las clases, de manera activa participativa y espontánea en los educandos, se logró la intervención en diferentes actividades en los Consejos Populares, de exponer testimonio, pasaje y trazar metas para el futuro. De esta manera pueden ser utilizadas otros grados.

REFERENCIAS

- Baron Reuben, M. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). *Psicothema*, 18(extra 1), p. 13-25.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4679040>
- Bisquerra, R. (2003). *Educación emocional y bienestar*. Barcelona: CISSPRAXIS.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2126758.pdf>
- Buitrón, S., Navarrete, P. (2008). El docente en el desarrollo de la inteligencia emocional: reflexiones y estrategias. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4775388.pdf>
- Cereza Mezquita, J., Fiallo Rodríguez, J. (2005). *¿Cómo investigar en Pedagogía?* Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.
https://books.google.com/books/about/C%C3%B3mo_investigiar_en_pedagog%C3%ADa.html?id=KPpYMQAACAAJ
- Escudero-Cabarcas, J. M. (2016). *Memoria de trabajo y su alcance explicativo en la comprensión lectora de adultos*. En: M. Riaño, J. Torrado, S. Carrillo (Eds.). *Fronteras educativas desde las perspectivas psicológicas: Escuela, familia y tecnología*. Aliados en educación. Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar.
- Fernández Rodríguez, M. (2013). Inteligencia artificial. *Revista Claseshistoria*. (377). p. 2-12.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5173632.pdf>

Goleman y Bar-On. (1997). *Tipos de inteligencia emocional*.

<https://escuelaorigen.com/tipos-inteligencia-emocional/>

Marx, C. (1981). *El Capital*. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.

<https://www.libreriavirtual.cu/el-capital-t-1>

MINED. (2014). *Reglamento de Trabajo Metodológico del Ministerio de Educación. Resolución Ministerial 200/2014*. La Habana.

https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/go_o_49_2014.rar

MINED. (2023). *Nuevas formas de trabajo en las instituciones y modalidades educativas. Resolución Ministerial 121/2023*. La Habana.

Ojalvo, V. (2012). ¿Está capacitado el profesor universitario para la formación integral del estudiante? *Revista Congreso Universidad*, 1(3), 1-11.

<https://revista.congresouniversidad.cu/>

Contribución Autoral

Autor principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautora: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la Redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.